

APLICACIÓN COMPARADA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD Y DEL NÚCLEO ESENCIAL

Principalmente, se debe de definir la dignidad humana como el “reconocimiento y la no discriminación” hacia la persona. En ese entendido, podemos decir que toda persona tiene *dignidad humana*, a razón de que -idealmente- y de acuerdo a los principios con los que crecemos, ningún individuo tendría motivo de no recibir dicho reconocimiento y ser discriminado; sin embargo, sabemos que no es así, es por ello, que a lo largo de los años en el ámbito jurídico existen múltiples actualizaciones a la interpretación que se le da a la norma, protegiendo el concepto de dignidad humana que nos corresponde por el simple hecho de existir como seres humanos, con sentido de razón y libertad.

De lo anterior, tiene relación con los derechos fundamentales, y uno de los principales seguidores de la teoría interna de estos derechos es el jurista Ernst Wolfgang Böckenförde, esta idea es continuación de su paradigma en la transformación del Estado de derecho hacia una concepción material.¹ Su concepción se adhiere al modelo constitucional como un orden marco, donde se fijan las reglas procedimentales para el proceso de acción y decisión política.²

Según esta concepción, el proceso de concreción de las normas derechos fundamentales viene aparejado con la concepción de una determinada teoría constitucional. Este punto de vista representa una visión sustancialista de la teoría constitucional.³

¹ BOCKENFORDE, E.W., «Origen y cambio del concepto de Estado de Derecho», en *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, SERRANO Agapito R. de (traducción y prólogo), Trotta, Madrid, 2000, p. 17.

² BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, «Los métodos de la interpretación constitucional. Inventario y crítica», en *Escritos sobre derechos fundamentales*, (prólogo de Francisco J. Bastida, traducción Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez), Nomos, Verlagsgesellschaft, 1993, pp. 13-43.

³ LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>, pp. 71.

Es importante destacar que Häberle plantea la bidimensionalidad de los derechos fundamentales a partir de su carácter tanto individual, es decir, aquel que garantiza a los titulares de los derechos fundamentales como individuos, grupos, asociaciones; mientras que el aspecto institucional se encuentra consagrado por la garantía constitucional de la configuración de esos ámbitos sociales, tal es el caso de la institución del matrimonio, la familia, la propiedad y la coalición, entre otros.⁴

Derivado de lo antes expuesto, la crítica a la teoría de Häberle es centrada en que los derechos fundamentales son directamente aplicables debiendo ser protegidos por el Estado, lo cual tiene relación con la configuración y desarrollo posterior de los derechos por parte del legislador a través del principio de reserva de ley.⁵ De lo que se distinguen dos modelos principales en torno al principio de reserva de ley: el alemán y el francés, en el primero, la formulación de este principio se dirige expresamente en contra de la opinión mayoritaria relativa a que la ley es únicamente un límite negativo y un marco para la administración pública; en el segundo, el legislador sólo se encuentra facultado para intervenir en determinadas materias establecidas expresamente por la Constitución.⁶

En México, en la jurisprudencia se ha reconocido dicho principio con estrecha vinculación al de legalidad. En la tipología de las reservas de ley, en la Ley Fundamental de Bonn se distinguen varios tipos de reserva: ley ordinaria, ley general, ley cualificada, regulación y configuración, y los derechos garantizados sin reserva. La primera (ley ordinaria) exige al legislador cuando interviene en una norma de derecho fundamental la existencia de un interés público y constituye la competencia más amplia para que el mismo limite o configure los derechos fundamentales; en la segunda (ley general) se equipara a la reserva de ley común, principalmente en materias como la libertad de expresión, esta tiene como finalidad perseguir un interés

⁴ HÄBERLE, P., La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn. Una contribución a la concepción institucional de los derechos fundamentales y a la teoría de reserva de ley, CEC, Madrid, p. 103.

⁵ GAVARA DE CARA, J. C., Derechos Fundamentales y desarrollo legislativo..., op. cit., pp. 108-110.

⁶ STRACK, C., *El concepto de ley en la Constitución alemana*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, p. 383.

general, por lo que cualquier posible colisión con el derecho al honor, por ejemplo, podrá ser resuelto mediante una ponderación concreta, debido a que la confección de las normas de estas leyes generales observa una neutralidad valorativa.⁷ En el caso de la Constitución de México, este tipo de reserva es muy común tratándose de la restricción y configuración de algunos derechos fundamentales, ya que el legislador suele limitar tratándose de la persecución de interés público de seguridad por encima de la integridad o libertad personal (interés público, seguridad nacional, derechos de terceros, etc.)⁸

Ahora, partiendo de lo antes precisado, hablemos sobre el principio de proporcionalidad como instrumento en la restricción legítima del derecho de acceso a la información. El principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día, en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales.⁹

El principio de proporcionalidad ha sido empleado por numerosas jurisdicciones constitucionales como canon de control para justificar racionalmente una decisión que limita derechos fundamentales o principios constitucionales. De igual forma, ha sido empleado por la propia jurisdicción internacional de los Derechos Humanos, como la Corte Europea, donde ha tenido un desarrollo bastante prolijo, e inclusive se ha consagrado como parte del derecho común europeo, a través de su inclusión expresa del sub-principio de adecuación y necesidad en la propia Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales.¹⁰

⁷ GAVARA DE CARA, J. C., *op. cit.*, p. 143 y ss.

⁸ *Ibíd.*, pp. 148 y 149.

⁹ MORESO, José Juan, «Alexy y la aritmética de la ponderación», en CARBO NELL, Miguel (coord.), *El principio de proporcionalidad*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pp. 81-98. FERRAJOLI, Luigi, *Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia (La sintaxis del derecho)*, vol. 3, Trotta, Madrid, 2011. MAZZARE, Tecla (ed.), *Derecho y democracia constitucional (Una discusión sobre Principia Iuris de Luigi Ferrajoli)*, Ara Editores, Lima, 2011. 28831_DerechoALaInformacionYDatosPersonales.indd 84 23/11/18 10:45

¹⁰ Al respecto, explica la Profesora Fernández Nieto: «La jurisprudencia comunitaria [Europa], lo ha venido desarrollando sistemáticamente desde 1970, en la revisión de las normas y resoluciones administrativas que han sido sometidas a su consideración, hasta el punto de poder calificarse como “el principio más importante en el ámbito del Derecho económico del Mercado Común” y de que será considerado como un supraprincipio que sirve para enjuiciar la legitimidad de toda medida de gravamente que emane la Comunidad». FERNÁNDEZ NIETO, Josefa, *Principio de proporcionalidad y derechos fundamentales: una perspectiva desde el Derecho Público Común Europeo*, Dykinson, Madrid 2008, p. 288. Entre los instrumentos a nivel comunitario que han adoptado este mecanismo, se

En América Latina, su implementación ha sido a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una especie de derecho común latinoamericano.¹¹ El autor Rogelio López Sánchez, analiza los tres sub-principios que intervienen para la correcta aplicación de la proporcionalidad: adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto (ponderación). Cabe advertir que estos sub-principios están relacionados con los márgenes estructurales y epistémicos, que permiten al legislador configurar los medios que considere más convenientes para alcanzar los fines de las normas, así como el margen estructural para la ponderación.¹²

La Profesora Laura Clérico ha indicado que este sub-principio se podría enunciar de la siguiente manera: cuando los derechos fundamentales y/o los bienes constitucionales colectivos colisionan y el medio establecido puede fomentar el fin (no i-) legítimo, entonces deber ser examinada la necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida (estatal)¹³. Clérico, expone que existen dos versiones para el examen de adecuación técnica: una débil y otra fuerte. Este aspecto se relaciona íntimamente con la discrecionalidad fuerte o débil que ejerce el juez constitucional para evaluar las medidas tomadas por el legislador para alcanzar los objetivos de la norma. En este aspecto, la versión fuerte de dicho mandato, exige que la elección del medio permita alcanzar en la mayor medida posible el fin perseguido por la norma, desde la perspectiva cuantitativa, cualitativa y de probabilidades.¹⁴

encuentran el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículos 8.2 (derecho al respeto a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia), 9.2 (derecho a manifestar la religión o convicciones), 10.2 (sobre la libertad de expresión), 11.2 (libertad de reunión pacífica y de asociación) y 18 (el cual tiene como regla general aplicable a la proporcionalidad). Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 52.1) y Constitución Europea (II.109.3; II.112.1). 28831_DerechoALaInformacionYDatosPersonales.indd 85 23/11/18 10:45

¹¹ En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 4, 29). Declaración Universal de Derechos de 1948 (29), 8.1 a). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York en 1966 [artículo 4.1, 12.3, (derecho a circular libremente y a escoger la residencia), 14.1 (derecho a un proceso público), 18.3 (derecho a manifestar la propia religión o las propias creencias) y 19.3 (libertad de opinión), entre otros.

¹² LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. pp. 88.

¹³ CLÉRICO, Laura, *El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009, p. 39.

¹⁴ *Ibíd.*, p.59 y ss.

López Sánchez, realiza un análisis de un caso concreto, relacionado con el criterio de la información inexistente que ha sido emitido por el IFAI. En este caso forma parte del criterio 015-09, emitido por el mismo IFAI. Criterio que analiza a la luz del principio de proporcionalidad, señalando si la limitación impuesta al derecho de acceso a la información a través del calificativo de “información inexistente” persigue una finalidad constitucionalmente legítima y no contraría a los principios constitucionales de máxima publicidad y oficiosidad de la información. Precisa también que el IFAI ha retrocedido de los criterios consagrados por la SCJN y la misma CIDH, es decir, el Estado no ha respetado el criterio decantado sobre la obligación de crear los mecanismos para conseguir que esa información sea accesible para el ciudadano.¹⁵

En México, el paso gradual hacia una plena efectividad y exigibilidad del derecho de acceso a la información pública, nos habla de un país más saludable institucionalmente, que lejos de asimilarse al “orgo filantrópico”, ha ido transitando hacia un Estado que no pretende dar marcha atrás a la consolidación de sus instituciones democráticas, y que desea apartarse de las torrentes y movedizas arenas de la opacidad que algún día eran el fruto diario en la gerencia pública mexicana.¹⁶

Con base a lo anterior, se analiza la sentencia sobre la Ley del Censo de 1983 (Alemania), misma de que derivó principalmente el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, partiendo de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En dicha sentencia que data del 15 de diciembre de 1983, se destacan las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley sobre el recuento de la población, de las profesiones, de las viviendas y de los centro de trabajo (Ley del Censo de 1983) de 25 de marzo de 1982 (publicada en el Boletín de Legislación Federal -BGBI-I, pág. 369).

En dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal Alemán señala que la Ley del Censo de 1983 se ajusta igualmente al principio fundamental de la proporcionalidad. De modo similar a los presupuestos del principio de igualdad procede igualmente otorgar al legislador un margen de libertad adecuado para la

¹⁵ LOPEZ, R. (2018). *EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES...op., cit.* p. 93 y ss.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 96.

aplicación del principio de la proporcionalidad en el establecimiento de prioridades y en la elección de los medios.

Esencialmente, en dicha ley VZG 1983, se menciona la recolección obligatoria de datos personales, entre estos la información sobre viviendas, profesiones, cuestiones educativas, entre otros, situación de la que se pretendría tomar una medida restrictiva, tomando como base que el derecho que se estaba violentando era al de la autodeterminación informativa; sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán justificó desde la *necesidad*, toda vez que refiere que no cambia en nada la constitucionalidad del artículo 9º de la VZG de 1983 el que los datos, en la medida en que deban hacerse disponibles para fines de índole administrativa, se obtengan bajo obligación informativa, sin pena de sanción pecuniaria. Ciertamente que toda coacción afecta la dignidad del ser humano, pero la verdad es que los deberes de información impuestos por el legislador, después de haberlos ponderado con los intereses de los afectados para la satisfacción de una necesidad legítima de información por parte del Estado, no suscitan reparo alguno, como parte que son del orden constitucional en el sentido del artículo 2º, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

Quedando de esta forma satisfechas las exigencias de la reserva de ley al formularse la teoría de la necesidad esencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Federal, haciendo alusión a que dicha obtención de información va dirigida a una planeación de economía, de la sociedad, una adecuada distribución de recursos públicos, entre otros. También el Tribunal concluyó que los censos de población, profesiones y censos de trabajo constituyen uno de los núcleos del material estadístico. Los datos sobre la situación reciente de la población su distribución espacial y su composición según rasgos demográficos y sociales, así como su ocupación económica, son fundamentos insoslayables para las decisiones de la Federación, de los Estados regionales y de los municipios en materia de política social y económica, tanto más cuanto que en diversas normas legales se hace referencia a resultados censales, resultando todo esto necesario para la obtención y recopilación de la información de datos.

Ahora bien, la autodeterminación del individuo presupone -también en las condiciones de las técnicas modernas de tratamiento de la información- que se conceda al individuo la libertad de decisión sobre las acciones que vaya a realizar o,

en caso, incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma consecuente con la decisión adoptada. No serían compatibles con el derecho a la autodeterminación informativa un orden social y un orden jurídico que hiciese posible al primero, en el ciudadano ya no pudiera saber quién, qué, cuándo y con qué motivo sabe algo sobre él. Sin embargo, deja ver que el derecho a la autodeterminación informativa existe, solo que el individuo tiene que aceptar en principio determinadas limitaciones al derecho de la colectividad. Solo cuando reine la claridad sobre la finalidad con la cual se reclamen los datos y que posibilidades de interconexión y de utilización existen se podrá contestar la interrogante sobre la licitud de las restricciones del derecho a la autodeterminación informativa.¹⁷

A pesar de que se habla de una doctrina alemana sobre el test de proporcionalidad, México también ha incorporado formalmente dicha doctrina, analizando el fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -ponderación-, poniendo como ejemplo a la SCJN quien ha hecho aplicación y uso de dicho esquema en diversos precedentes, posterior a la reforma constitucional de 2011, sobre derechos humanos, lo cual a la fecha sigue siendo motivo de análisis, sosteniendo que México no tiene que adaptar el test sino realizar una aplicación uniforme en las resoluciones de los tribunales.

¹⁷ BVerfGE (Alemania), Volkszählungsurteil / ‘Census Act’ (1 BvR 209/83) 15/12/1983, p. 30.